

घनकचरा व्यवस्थापन : कारणे, परिणाम व उपाय

प्रा. डॉ. शिरमाळे महेबुबपाशा बाबूमोयॉ

भूगोल विभाग शरदचंद्र महाविद्यालय, शिराढोण ता. कळब जि. उस्मानाबाद

E-Mail : mahebubpasha1981@gmail.com

प्रस्तावना :-

अतिप्राचीन काळी जुन्या शहरांत टाकाऊ अन्नपदार्थ कच्च्या रस्त्यांवर फेकून दिले जात. रस्तोरस्ती कचऱ्याचे साठत असत. इ.स. पूर्व ३२० साली अथेन्स शहरात सर्वप्रथम आणि भूमध्यसमुद्रानजीकच्या अनेक शहरांत अशा प्रकारे रस्त्यांवर टाकलेला कचरा साफ करण्याची पद्धती विकसित होऊ लागली. प्राचीन काळी कचरा निर्मूलन करण्याच्या पद्धती साध्या होत्या. या पद्धतीत गावाच्या बाहेर खड्डे करून त्यात कचरा टाकण्यात येई. हळूहळू जशी लोकसंख्या वाढत गेली त्यानुसार शहरातील वाढता कचरा शहरापासून दूरवर नेऊन टाकला जाऊ लागला. त्यामुळे शहराबाहेर कचऱ्याचे ढीग जमा होऊ लागले. अगदी अलीकडेपर्यंत ही पद्धत सुरू होती. कचरा शहराच्या बाहेर गोळा करून जाळण्यात येत असे. भारतातील बहुसंख्य शहरांत रस्त्यांवर रंगिवेरंगी प्लॅस्टिकचे तुकडे दिसून येतात. घनकचरा जाळून त्याचा आकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आधुनिक घनकचरा व्यवस्थापनात कचरा भट्ट्यांत जाळून या आरोग्याच्या दृष्टिकोणातून सुरक्षित अशा विशिष्ट यंत्रांत हा कचरा जमा करून घन कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

जगभरातल्या अनेक शहरांत गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी जागेची कमतरता भासत आहे. अशा प्रकारे कचरा एकत्र करून तो जाळणे या पद्धतीचा अवलंब केला जात नाही. कारण या पद्धती मानवी आरोग्यास घातक आहेत. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीचा विकास करण्याची गरज भासत आहे. त्यात कचरा गोळा करण्याची पद्धत त्यावर प्रक्रिया करून त्यातील पुनर्वापरास योग्य घटक वेगळे करणे उर्वरित कचऱ्याचा नाश करण्यासाठी कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे या साऱ्या प्रक्रियांचा मेळ घालण्याची गरज आहे.

शहरी व औद्योगिक कचरा : कारणे, परिणाम व उपाय

घन कचऱ्याचे वर्गीकरण विविध पद्धतीने करण्यात येते. घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यामधील जटिल समस्यांचे योग्य प्रकारे निराकरण करण्यासाठी अशा प्रकारे वर्गीकरण आवश्यक असते. नगरपालिकेच्या हद्दीतील घनकचरा बहुतांशी प्रमाणात घातक नसतो. असा कचरा खेडी, शहरांतून गोळा करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या ठिकाणापर्यंत आणावा लागतो, या घनकचऱ्यात बहुतांशी घरगुती कचरा, व्यापारी क्षेत्राद्वारे निर्माण होणारा कचरा व औद्योगिक कचरा अंतर्भूत असतो.

या घनकचऱ्यात औद्योगिक प्रक्रियातील, गृहबांधणी यंत्रातील कचरा, सांडपाण्यातील गाळ, खाणकामातून निर्माण झालेला कचरा व शेतीतील प्रक्रियाद्वारे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा समावेश नसतो. शहरी विभागातील कचऱ्यात अनेक घटक आढळून येतात. त्यात टाकाऊ अन्नपदार्थ (भाज्या, मांस, वाया गेलेले अन्न व अंड्यांची टरफले) समाविष्ट असतात. या कचऱ्याला ओला कचरा असे म्हणतात. त्याचबरोबर कागद, प्लॅस्टिक, टेट्रापॅक, कॅनव्हास, वर्तमानपत्रे, काचेच्या बाटल्या, पुऱ्याच्या पेट्या, अॅल्युमिनियम फॉईल, अनेक धातू तसेच लाकूड यांच्या वस्तू

इत्यादी पदार्थही असतात. या कचऱ्याला सुका कचरा असे म्हणतात.

शहरी व औद्योगिक कचऱ्याची विल्हेवाट :

शहरी-औद्योगिक कचऱ्याची विल्हेवाट एकात्मिक पद्धतीने लावण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन पद्धतीत खालील तीन प्रमुख प्रक्रिया अंतर्भूत असतात. १. कचऱ्याचे स्रोत कमी करणे, २. कचऱ्याचे पुनर्बलन आणि ३. कचऱ्याची विल्हेवाट

कचऱ्याचे स्रोत कमी करणे :

कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्याचे स्रोत कमी करणे हा एक प्रमुख उपाय आहे. त्यासाठी कुठलेही उत्पादन बनविण्यासाठी कमी प्रमाणात संसाधनांचा वापर करून या पदार्थाचा पुनर्वापर करून तसेच कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कमी प्रमाणात पंकींग करणे, यांसारख्या उपायांचा अंतर्भाव होतो. आपण ही खरेदी करताना कमीत कमी संसाधनांचा वापर करून तयार केलेल्या वस्तूंचा वापर केला पाहिजे व ज्या वस्तूंचे पंकींग सुटसुटीत असेल व कमी रसायने वापरून केले असेल अशा वस्तू खरेदी केल्या पाहिजेत. एकदा वापरून फेकून देणाऱ्या गोष्टींचा वापर टाळला पाहिजे. तसेच प्लॅस्टिकच्या थैल्यांचा वापरही टाळला पाहिजे.

कचऱ्याचे पुनर्वलन :

कचऱ्यातील काही घटकांचा पुन्हा वापर करण्यासाठी उपयोग करणे यास कचऱ्याचे पुनर्वलोकन असे म्हणतात. पुनर्वलनामुळे संसाधनांचे संवर्धन होते हा जसा प्रमुख फायदा आहे. त्याचप्रमाणे पुनर्वलन केल्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाणही निश्चितच कमी होते. अॅल्युमिनियम किंवा लोखंड यांसारख्या पदार्थांचे अनेक वेळा पुनर्वलन करणे शक्य असते. त्याप्रमाणे अनेक धातू, कागद, काच तसेच प्लॅस्टिकच्या जिनसांचेही पुनर्वलन करणे शक्य असते. काम करून अॅल्युमिनियमची निर्मिती करणे हे प्रचंड खर्चिक काम आहे. त्यापेक्षा अॅल्युमिनियमचे पुनर्वलन करून त्याचा वापर करता येणे शक्य आहे. अॅल्युमिनियमचे पुनर्वलन करणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच बाजारपेठेच्या दृष्टिकोणातून हिताचे आहे. कागदाचे पुनर्वलन केल्यामुळे वनांचे रक्षण करण्यात मदत मिळू शकते. एक टन कागद निर्माण करण्यासाठी १७ झाडांची कत्तल करावी लागते. तुकडे केलेल्या टाकाऊ काचेपासून नवीन काच बनविल्याने ५० टक्के ऊर्जेची बचत होते. काचेचे तुकडे कच्चा माल म्हणून वापरले तर काच वितळविण्यास लागणारे तापमानही कमी लागते त्यामुळे ऊर्जेची बचत होऊन प्रदूषणाची मात्रा कमी होते. पुनर्वलन हा जरी एक उपयुक्त पर्याय असला तरी त्यामुळेही अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

पुनर्वलनाशी संबंधित समस्या आर्थिक किंवा तांत्रिक असतात. प्लॅस्टिकचे पुनर्वलन करणे कठीण असते. कारण प्लॅस्टिकच्या निर्मितीत अनेक पॉलिस्टरचा वापर केला असतो. त्यापैकी प्रत्येक प्लॅस्टिक एका विशिष्ट प्रकारचे असल्याने भिन्न प्रकारांचे एकत्रितपणे पुनर्वलन करणे शक्य होत नाही. त्यासाठी प्लॅस्टिकचे वर्गीकरण करावे लागते. त्याचप्रमाणे कागदाचे पुनर्वलन केलेल्या कागदाच्या रंगावर नियंत्रण ठेवणे कठीण असते. अन्नपदार्थ साठविण्यासाठी पुनर्वलित कागदाचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्नपदार्थात विषारी घटकांचे संक्रमण होण्याचा धोका असतो. कागदाचा लगदा करून त्याची वाहतूक करणे हे टाकाऊ रद्दी कागदांची ने-आण करण्यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते. कागदाचे पुनर्वलन करताना रद्दी कागद गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण व त्याची वाहतूक करण्यासाठी कागद उत्पादनाच्या ९० टक्के खर्च लागतो. त्याचप्रमाणे टाकाऊ कागदाचा लगदा करण्याचा खर्च लाकूड किंवा सेल्युलोज पासून कागद तयार करण्याच्या खचपिछा कितीतरी पट अधिक असतो. म्हणूनच नवीन कागदापेक्षा पुनर्वलन करून निर्माण केलेला कागद अधिक महाग असतो.

या संदर्भात जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत जाईल तसतशी पुनर्वलीत कागदाची किंमत कमी होत जाईल.

घनकचऱ्याची विल्हेवाट सामान्यतः कचरा खड्ड्यात गाडून अथवा भट्ट्यांमध्ये जाळून केली जाते. आधुनिक तंत्रानुसार कचरा खड्ड्यात टाकताना अशा खड्ड्यांना आतील बाजूने गळती प्रतिबंधक घर लावण्यात येतो. त्यामुळे या कचऱ्यातील विषारी घटक जमिनीत मिसळू शकत नाहीत. कचरा मातीत गाडण्यात व उघड्यावर टाकण्यात प्रचंड फरक आहे. या दोन पद्धतीत खालील मुख्य फरक आढळून येतो. घनकचरा योग्य तऱ्हेने सुरक्षित अशा खड्ड्यात टाकण्यात येतो.

घनकचरा योग्य तऱ्हेने सुरक्षित अशा खड्ड्यात टाकण्यात येतो.

कचरा पसरून त्यावर दाब देऊन त्याचा आकार कमी केला जातो.

प्रत्येक दिवशी या कचऱ्याच्या खड्ड्यावर मातीचा थर टाकण्यात येतो.

जुन्या कचऱ्याच्या खड्ड्यांमुळे भूगर्भजलाचे प्रदूषण होण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. या कचऱ्याच्या खड्ड्यांतील प्रदूषके खड्ड्यांच्या तळाशी जमा होऊन जमिनीतील भूगर्भजलात जाऊन मिसळतात. जमिनीचा थर कितीही जाड असला तरी वर्षभराने ही प्रदूषके भूगर्भजलापर्यंत पोहोचतात. अलीकडे असे कचऱ्याचे खडे तयार करताना खड्ड्यांच्या तळाशी योग्य गळती प्रतिबंधक सामानाचा थर लावून या खड्ड्यांच्या तळातून प्रदूषके जमिनीत जाणार नाहीत याचे वेळोवेळी परीक्षण करणे व त्यासाठी तशी यंत्रणा बसविणे आवश्यक असते व भूगर्भजलाचे प्रदूषण होत नाही याची तपासणी केली जाते. या खड्ड्यातील सेंद्रीय कचरा सूक्ष्मजीवांद्वारे विघटन केला जातो. खड्ड्यातील सेंद्रीय पदार्थांचे प्रथम प्राणवायूच्या साहाय्याने विघटन होते. या विघटन प्रक्रियेत विघटन क्रियेत प्राणवायू आवश्यक असणाऱ्या सूक्ष्मजीवांद्वारे सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन केले जाते. या विघटन प्रक्रियेला सानिल विघटन (Aerobic) असे म्हणतात. त्यानंतर विघटनासाठी प्राणवायूची आवश्यकता नसणाऱ्या सूक्ष्मजीवांकडून सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन केले जाते. त्यामुळे मिथेन वायूची निर्मिती होते. हा वायू विषारी असून अत्यंत ज्वलनशील आहे. हवेमध्ये या वायूचे प्रमाण ५ ते १५ टक्के एवढे वाढल्यास ते मिश्रण ज्वलनशील व स्फोटक बनते. कचऱ्याच्या खड्ड्यांतील मिथेन वायूची मात्रा नियंत्रित केली जाऊ शकते त्यासाठी खात विशिष्ट आवरण असलेले अमेय आवरण लावून या वायूचे संक्रमण रोखले जाऊ शकते. खड्ड्यात जमा झालेला मिथेन वायू नळ्यांद्वारे खड्ड्याच्या पृष्ठभागाशी आणण्यात

येतो व नंतर या वायूत योग्य प्रमाणात हवा मिश्रित करून त्यानंतर सुरक्षितपणे वातावरणात सोडण्यात येतो. कचऱ्याचे खडे तयार करताना मिथेन वायूचा निचरा करणारी यंत्रणा उभारणे. हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. खड्ड्यात कचरा जमा करणे हे आर्थिक दृष्ट्या कमी खर्चिक असले तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील कचरा जमा करण्यासाठी जमिनीची उपलब्धता कुठून करायची ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या आहे. अशा जमिनीची उपलब्धता कचरा कमीत कमी खर्चात जिथे नेला जाऊ शकतो अशा ठिकाणी असणे आवश्यक असते. पण नागरी वसाहतींपासून कचऱ्याचे खडे दूर असावे लागतात. कारण नागरिकांचा त्यांना प्रचंड विरोध असतो. कचरा खड्ड्यांचा आराखडा कितीही काटेकोरपणे केला असला तरीही कालांतराने या खड्ड्यांतील प्रदूषके जमिनीत मिसळण्याची भीती असते.

समारोप :

शहरी कचरा मोठाल्या भट्ट्यांत जाळणे ही कचऱ्याचे निर्मूलन करण्याची आणखी एक पद्धत प्रचलित आहे. भट्टीचे तापमान योग्य राखून त्यात कचरा जाळण्यात येतो. ही एक रासायनिक प्रक्रिया असून त्यात कचऱ्यातील ज्वलनशील घटक प्राणवायू बरोबर मिसळून ज्वलनानंतर कार्बनडायॉक्साईड व पाण्याची वाफ तयार होते. हे घटक नंतर वातावरणात सोडले जातात. या रासायनिक प्रक्रियेस ऑक्सिडेशन असे म्हणतात या प्रक्रियेत उष्णता बाहेर फेकली जाते. याचे संपूर्ण ऑक्सिडेशन होण्यासाठी कचऱ्याचे योग्य प्रमाणात प्राणवायूबरोबर मिश्रण करून ते ८१५ सेंटीग्रेड तापमानाला एक तास जाळले जाते. कचरा जाळल्याने कचऱ्याचा आकार ९० टक्क्यांनी कमी होतो व त्याचे वजन को टक्के कमी होते. पण अशा तऱ्हेने कचरा जाळल्यामुळे वायू प्रदूषणाची भीती वाढते. त्याचप्रमाणे वातावरणात विधा पदार्थ सोडले जातात, तसेच मोठ्या प्रमाणात राखेची निर्मिती होते. यापैकी वातावरणात तरंगत्या कणांच्या रूप असणारी फ्लाय अॅश प्रदूषण निर्माण करू शकते. तर भट्टीच्या तळाशी साठलेल्या राखेमुळे जमिनीचे प्रदूषण होऊ शकते या राखेतील विषारी जड धातूंचे प्रमाण घातक असते. राखेत अनेक विषारी पदार्थ असू शकतात. त्यात बॅटरी में प्लॅस्टिकच्या तुकड्यांमुळे अनेक विषारी घटक निर्माण होऊ शकतात. हे पदार्थ ज्वलनापूर्वी वेगळे केल्यास प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी यंत्रणा व त्यांची योग्य देखभाल व कार्यान्वित करण्यासाठी तज्ज्ञ कर्मचारी वर्ग असण्याची गरज असते. अशा तऱ्हेने खड्ड्यांत कचरा जमा करणे व कचरा जाळणे वा दोन्ही पद्धतींचे काही फायदे-तोटे आहेत पण कचऱ्याचा स्रोत कमी करणे व त्याचे

पुनर्वहन करणे हीच धन कन्या व्यवस्थापन करण्याची योग्य पद्धत आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

1. एक भरुचा, पर्यावरण शास्त्र, ओरिएंट लॉगमन प्रायव्हेट लिमिटेड २००७
2. पर्यावरण भूगोल, डॉ. सुरेश फुले, विद्याभारती प्रकाशन लातूर २०१२.
3. Agarwal K C (2001) Environmental Biology, Nidi Publishers.
4. www.cpreec.org